

PAHLAVON MAHMUDNING HAYOT HAQIDAGI BADIY KONSEPSIYASI.

Mullajonova Muxlisaxon

Farg'ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada Pahlavon Mahmudning hayot haqidagi badiiy konsepsiyasi ruboiylari misolida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ruboiy, umr, dunyo.

Annotation: The article analyzes Pahlavon Mahmud's artistic conception of life on the example of rubai.

Keywords: rubai, life, world

Аннотация: В статье анализируется художественная концепция жизни Пахлавона Махмуда на примере рубаи.

Ключевые слова : рубаи , жизнь , мир

Sharq xalqlari she'riyatida keng tarqalgan poetik janrlardan biri ruboiy bo'lib, arabcha " to'rtlik"dir. Ijodkorning g'oyaviy, badiiy va shakliy shartlarga (hazaj baxrining axram va axrab vaznlarida) binoan yaratilgan 4 misradan iborat falsafiy, axloqiy, ta'limiy, ishqiy mavzudagi she'r. Ruboiy qofiyalanishiga ko'ra ikki xil bo'ladi: 1) xosiy ruboiylarning 1- 2- va 4- misralari o'zaro qofiyalanadi, a-a-b-a shaklida. Masalan:

Xudoni yod etib, biyobon ketdik,

Biz tan olamidan jon tomon ketdik.

Tunu kun fikr etdim yetmish ikki yil,

Sarson bo'lib yurdik, ham hayron ketdik;

2) taronai ruboiyning to'rtala misrasi ham qofiyalanadi, a-a-a-a shaklida. Masalan:

Uch yuz Ko'hi Qofni kelida tuymoq,

Dil qonidan bermoq falakka bo'yoq,

Yoinki bir asr zindonda yotmoq,

Nodon suhbatidan ko'ra yaxshiroq.

Ruboiyning dastlabki namunasi fors-tojik adabiyoti vakili Abu Abdulloh Rudakiyga borib taqaladi. Umar Xayyom esa butun adabiy faoliyati davomida faqat ruboiy janrida ijod qilgan. Xorazimlik Pahlavon Mahmud ham fors-tojik tilida va asosan ruboiy janrida ijod qilgan zabardast shoirdir. Shu boisdan, U.Xayyom va Pahlavon Mahmud nomlarini ko'pincha birga uchratamiz. P.Mahmud ruboiylari U.Xayyom ruboiylariga g'oyaviy va badiiy jihatdan o'xshatiladi. Ammo P.Mahmudning boshqalarnikiga o'xshamas "dastxat"i bor. Biz bu "dastxat"ni chuqur o'ylaymiz va to'ldiruvchi ruboiylaridan anglashimiz mumkin. Izlanishlarimiz davomida P.Mahmud ruboiylarini to'plash va tarjima qilish borasida bir qancha ishlar qilinganligini guvohi bo'ldik. "Biz «Ruboiyoti hazrati Pahlavon» nomi bilan yuritilgan besh qo'lyozma nusxani ko'zdan kechirib, shulardan ellik yetti ruboiyni tanlab, tarjima qildik. Ayrim nusxalarda uch yuzdan ortiq ruboiylar bor-ku, nega biz ko'proq olmadik? Buning sababi shuki, hamma nusxalarga boshqa shoirlarning ruboiylari kirib qolgan. Qandaydir mas'uliyatsiz kotib so'rab-surishtirmay, qo'lga tushgan yoki eshitgan har bir ruboiyni Pahlavon Mahmudga nisbat berib ko'chirib bergan. Natijada, «Hazrati Pahlavon ruboiylari» nomli qo'lyozmalar turli maslak va har xil saviyadagi shoirlarning mushtarak ruboiy to'plami bo'lib qolgan." ¹

P. Mahmud javonmardlik (mard yigit) tariqatining vakili bo'lgan. Uning ijodidan ham tasavvuf tariqi yo'lchisi ekanligi yaqqol seziladi. Hazrat Navoiyning "Favoid ul kibar" devonida bir g'azal bor. Tasavvuf talqiniga bag'ishlangan g'azal shunday boshlanadi.

¹ Jalolov T. Pahlavon Mahmud- Puryoyvaliy. Toshkent: 1975. <https://kh-davron.uz>;

Birovga musallam tariqi tasavvuf,

Ki totida mavjud emastur taxalluf.

Ushbu g'azalda aytilganidek biz ham P.Mahmud yashab o'tgan umrida, ruboiylarida va shaxsida "xiloflik", "ziddiyat"ni uchratmaymiz. Ijodkorning umr yo'li ham o'rnak bo'lishga arzirli o'tganidan bu dunyo mehmonxona ekanligini anglab yashaganiga guvoh bo'lamiz va bu qarash ruboiylariga ham singgigan.

Ruboiylarida umr va uning o'tkinchi ekanligini, chin insoniy sevgini, mardlikni sodda tarzda tasvirlaydi va xushyorlikka davat etadi. Uning ijodi bilan tanishgan har qanday o'qirman o'ziga va bosib o'tgan hayot yo'lga bir karra nazar tashlab, ruhiyatida bir yengillik va poklikka bo'lgan intilishni tuyadi. Bu ruboiylarni o'qigan inson albatta o'zi uchun hayot xulosasini chiqaradi.

Yo'lga boqqil , yo'lchi odamlar ketdi,

G'ofil o'tirmagil, hamdardlar ketdi.

Bir qavm senga yaqin va uyg'un edi,

U qavm o'tib, yaqin odamlar ketdi.

Shoir o'tkinchi umrda har bir inson yo'lovchi kabi bu dunyoga kelib, qo'nib ketishini, g'aflat uyqusida qolmaslik kerakligini aytib o'tadi. G'ofil bandalar, ko'zingizni oching, qavm-qarindosh, yaqinlar birin-ketin ketmoqda , shulardan xulosa qiling, o'tkinchi dunyo o'tguligini biling. "Besh kunlik dunyo "da yaqin odamlar ham o'tib ketadi, ularga dilozorlik qilmasdan, borida qadrlash lozim. Pahlavon Mahmud bu ruboiysida yelday uchguvchi umrda yaqinlarni qadrlashga e'tiborini qaratgan.

Dardu alam bilan umrni sarflash hayf,

Qayg'u tikanidan jonni asrash hayf,

Jahon bog'i ichra quyosh gulidek

G'unchalik lazzatin totmay gullash hayf!

Berilgan qimmatli umrni "dardu alam bilan", ko'ngil to'lmay yashab o'tish insonga "hayf"dir. Ko'ngil xotirjamligiga nima yetsin. "Qayg'u tikanidan" qochishning esa imkoni yo'q. Bu tikanlar baribir sanchiladi va bizni toblab, komillik sari yetaklaydi. "Qayg'u tikanidan" jonni asrasak komillik sari yaqinlasha olmaymiz. Chindan ham hayotda ko'p g'am-tashvish ko'rgan kishilar bilan suxbatlashish maroqli, ular atrofdagilarni o'ziga ohangrabodek tortadi. Mashaqqatlar davri xuddi gulning g'uncha paytidagi davriga o'xshaydi. Bu davrni hatlab o'tib bo'lmaydi. "G'unchalik lazzatin totmay" turib gullash "hayf" bo'lganidek, inson ham "qayg'u" lar bilan charxlanmay turib yuksalolmaydi.

Gurkiragan olov-dilim yo'ldoshi,

To'lqin urgan daryo-ko'zlarim yoshi,

Ko'zagarlar yasayotgan har ko'za-

Ko'hna do'stlar xoki: qo'li yo boshi.

Inson asli loydan yaralgan, yana loyga qaytib, unga qorishib ketadi. Ko'zagar kulollar yasayotgan idishlar dunyodan o'tib ketgan insonlar xokidan bunyod bo'lganligini tasvirlaydi. Inson zoti borki barchasi ikki unsur, ya'ni tuproq va surdan yaralgan. Shunday ekan kibru havoga berilmay, kamtar bo'lish lozim. Pahlavon Mahmud qanday yaralganligini yodidan chiqargan kibrli kimsalarni tanqid ostiga olgan. Va bu ruboiy barchaga boradigan joyimiz tuproq ekanligini eslatib turadi.

Tuproq to'shagida yotgan ko'p ko'rdim,

Qaro yer bag'riga botgan ko'p ko'rdim.

Yo'qlik olamiga ko'z tashlaganda,

Kelmagan ko'p ko'rdim, ketgan ko'p ko'rdim.

Bu satrlar ham yuqoridagi fikrlarning davomidir. P.Mahmud yashagan XIII-XIV asrgacha necha minglab insonlar dunyoga kelib, yashab, "qaro yer bag'riga" ketgan. Shoir zamonidan buyon necha asr o'tdi-yu, bu davr oralig'ida necha minglab

insonlar ham kelib, ketdi. Bizdan keyin yana qancha insonlar dunyoga keladi fikr qilaylik. Tez almashinuvchi dunyoni anglayapmizmi? Shoir "Yo'qlik olamiga" ketganlar va yana qancha umr egalari ketishini kuzatgan-da, kuzatishlarini ruboiy orqali bayon etgan. Bu kuzatishlar esa bizga dasturilamal bo'la oladi.

Do'stim, ertalikning g'amin yemagil,
Bu bir naqd nafasni g'animat bilgil,
Bu eski eshikdan o'tarmiz bir-bir,
Yotgaymiz o'shanda bizlar ko'p ming yil.

Suv kabi oqib ketuvchi umrda nelarga ulgurdik? Yashashning sharti ertangi kun bilan emas bugun bilan yashashdir. Erta kelishi barcha uchun mavhum. "Bu eski eshikdan" har lahzada chiqib ketib qolishimiz mumkin. Shunday ekan har nafasni g'animat bilib, har on uchun "haykal" qo'ysak arziydi.

Dedim: ayt, umrning ma'nosi nima?
Dedi: chaqmoq, yo sham, yoki parvona,
Dedim: bu dunyoga bino qo'ygan kim?
Dedi: yo go'l, yo mast, yoki devona.

Shoirning bu ruboiysi ham ibratomuztomuzdir. Shoir savol berish va savoliga javob berish asnosida butun insoniyatni savolga tutmoqda. Bu olamda yashashning "ma'nosi"ni so'rab, kimningdir chaqmoqdek yonib, yashab o'tishini, kimlardir esa shamga ya'ni nafsga o'zini urib, kuyib ketishi ta'kidlangan. Keyingi misralarda bu dunyoga faqat "go'l", "mast", "devona" kimsalargina bino qo'yganligi ask etgan. Demak, bu dunyoga bino qo'yganlar esa "go'l", "mast" , "devona" deyilgan.

Dunyo do'stligiga berma xotir hech,
Kekdan o'zga undan bo'lmas zohir hech,
Yuz yil yashasang ham o'lim keladi,
Yuz mulkni olsang ham bo'lur oxir hech.

Dunyodan uzilish qiyin, sababi uning ne'mat va lazmatlaridir. Yer ostida armon ko'p deganlaridek, armonlilar "kek" bilan dunyodan o'tadi. Dunyo molini yiqqan Qorun, Iskandarlarning boyliklari tugul bugun o'zlaridan ham hech vaqo qolmadi. Qancha umr bo'lsa ham, qancha mol-mulk bo'lsa ham, tugab "hech"ga aylanadi.

Ey xoja, sen nechun buncha bexabar,
Xayolingda kecha-kunduz kumush, zar.
Dastmoyang-ku bu olamda bir kafan,
Buyurgami senga kafan, kim aytar.

Agar inson o'z nafsini chegaralay olsa, o'zini har turli ofat-u balolardan muhofaza eta oladi. Bu ruboiy nafs bandalariga qarata aytilgan. "Kecha-kunduz" mol dunyoni hayol qilgan kimsalar, ertangi kuni keladimi, bormi bilmaydi. Yolg'iz Yaratuvchiga ayon. Bu dunyodan olib ketadiganimiz bir kafan, lekin shu kafan ham buyurganmi o'zi? Shunday ekan kumush, zarni xayol qilishga ne hojat.

Xulosa qilib aytganda, Pahlavon Mahmud hayot haqidagi o'z badiiy konsepsiyasini kichik janr bo'lgan ruboiy orqali sodda, xalqchil tarzda ifodalab bergan. O'zining diniy va dunyoviy xulosalarini chiroyli shaklga solib, nafaqat zamondoshlariga, o'zidan keyingi avlodlarga ham qoldirib ketgan. Garchand bu ijod namunalari bizga tarjima tarzida yetib kelgan bo'lsada, mazmun-mohiyatini yo'qotmay, o'z jozibasini ham saqlab qolgan. "Shoir hayoti va ijodiy me'rosini o'rganish, to'plab tarjima qilishda va nashr ettirishda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi Yahyo G'ulomov hamda nozik didli yozuvchi va

tarjimon To'xtasin Jalolov, shoir Abdulhakimlarning xizmati katta".² Biz ham ruboiylar tahliliga kirishish chog'ida T.Jalolov, Munirxon Muinzoda, Omonulla Boqir, Imomiddin Ulfat, Vasfiy tarjimalaridan foydalandik. Bu ruboiylar asrlar oshsada o'z dolzarbligini yo'qotmay kelmoqda va bundan keyingi davrlarda ham barcha uchun hayot konsepsiyasi bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) H.Hodimiy Tasavvuf allomalari Sharq nashriyoti Toshkent: 2014.
- 2) Jalolov T. Pahlavon Mahmud- Puryoyvaliy. Toshkent: 1975.
- 3) S.S. Buxoriy Buyuk xorazmiylar Toshkent: " Yozuvchi" nashriyoti, 1994
- 4) To'xliyev B, Abdurahmonova B. Adabiyot. I kitob. -Toshkent: "Bayoz", 2014.

² H.Hodimiy Tasavvuf allomalari Sharq nashriyoti Toshkent: 2014.